

Índice ponderal para clasificar neonatos, en Tabasco, México

MARCO ANTONIO ZAVALA GONZÁLEZ, SERGIO EDUARDO POSADA ARÉVALO;
ERNESTO JIMÉNEZ-BALDERAS

Artículo de
investigación

Recibido 15 • 10 • 08/
Aceptado 29 • 08 • 08

INTRODUCCIÓN

El crecimiento intrauterino es uno de los signos más importantes de bienestar fetal y en los casos de alteraciones de este crecimiento, su diagnóstico determina el manejo inmediato, mediano y a largo plazo que requieren estos niños de riesgo. La antropometría es muy utilizada para la valoración del crecimiento intrauterino, en especial las variables antropométricas: peso, talla, y perímetro

cefálico. Los diferentes índices derivados de la combinación de estas variables cuando se relacionan con la edad gestacional, proporcionan mayor información. Las curvas de crecimiento intrauterino permiten comparar a un valor individual con un valor de referencia y precisar en forma más eficaz el estado nutricional del recién nacido.

RESUMEN

Objetivo: Crear una curva del índice ponderal por edad gestacional, representativa de Cárdenas, Tabasco, México. **Material y métodos:** Estudio ambispectivo, transversal, descriptivo. Se creó una curva de índice ponderal, que incluyó las semanas 37-41 de gestación y los percentiles 10, 50 y 90; elaborada con 3183 registros obtenidos entre 2004-2005. Neonatos de término, vivos, sanos, de 2501-3999g, hijos de madres sanas de 16-34 años, embarazos no múltiples. Se relacionaron los percentiles de índice ponderal y peso, para identificar alteraciones de crecimiento. **Análisis realizado con SPSS® v10.0.** **Resultados:** Los recién nacidos de peso adecuado, bajo y elevado presentaron 17.1%, 2.2% y 1% patrones de crecimiento alterados, respectivamente, al relacionar peso con índice ponderal. **Alteraciones más frecuentes:** retraso de crecimiento intrauterino subclínico (8.1%) y simétrico (5.5%). **Conclusiones:** La curva de índice ponderal, complementando curvas de crecimiento intrauterino preexistentes, permiten valorar mejor al neonato. Se sugiere estudiar neonatos de ≥ 4000 g empleando índice ponderal.

Palabras clave: Índice ponderal; índice de Rohrer; peso para la edad gestacional; alteraciones del crecimiento intrauterino; retardo de crecimiento intrauterino

ABSTRACT

Objective: Create a ponderal index curve for gestational age, representative of Cardenas, Tabasco, Mexico. **Material and methods:** Ambispective design, traverse, and descriptive. Was created a ponderal index curve, that included 37-41 gestation weeks and 10, 50 and 90 percentiles; made with 3183 registry obtain among 2004-2005. Newborns to term, alive, healthy, of 2501-3999g, healthy mothers son's to 16-34 years-old, non-multiple pregnancies. Be related ponderal index percentiles and weight, for identify growth alterations. **Analysis made with SPSS® v10.0.** **Results:** The newborns of adequate, low and high weight, presented 17.1%, 2.2% and 1% altered growth patterns, respectively, to related weight with ponderal index. **Most frequent alterations:** intrauterine growth retard sub-clinic (8.1%) and symmetrical (5.5%). **Conclusions:** The ponderal index curve, complementing preexistence intrauterine growth curves, permits a best valuation of newborn. Be suggest study newborns ≥ 4000 g using ponderal index.

Key words: Ponderal index; Rohrer index; weight for gestational age; intrauterine growth alterations; intrauterine growth retard

La relación peso/talla se usa para juzgar si el peso de un individuo es apropiado para su talla(1). En neonatología es usado ocasionalmente el índice ponderal, también llamado índice de Rohrer (peso al nacimiento en gramos/talla en centímetros al cubo por 100)(2).

El índice ponderal parece ser más sensible que el peso al nacimiento para identificar riesgos neonatales de morbilidad relacionados con alteraciones del crecimiento intrauterino(3), por ello se ha empleado como un indicador de estados nutricionales de deterioro del recién nacido(4) ya que es útil para valorar el retraso de crecimiento intrauterino asimétrico(5-7). Se ha demostrado una buena correlación entre peso/talla(2,8) con pliegues cutáneos en recién nacidos a término(9) y pretérmino(8) por lo que podría utilizarse para identificar recién nacidos obesos quienes son grandes constitucionales.

El retraso de crecimiento intrauterino asimétrico o simétrico y la obesidad en el recién nacido, identificadas en forma temprana, ayudarán a diseñar estrategias para los posibles riesgos metabólicos durante su período neonatal y para realizar adecuados seguimientos a los nacidos de riesgo.

Como los parámetros antropométricos están muy relacionados con la edad gestacional(10), es necesaria la creación de curvas de crecimiento intrauterino con los valores antropométricos correspondientes a cada edad gestacional(11) valorada en semanas. Se ha comunicado que el sexo fetal afecta a todas las mediciones antropométricas estándar(2,12), sin embargo, el índice ponderal se distribuye en forma independiente del sexo, lo que hace que tanto productos de masculinos como femeninos puedan ser evaluados por una curva estándar(12), de acuerdo a algunos reportes, la etnia aparentemente no influye tampoco sobre este índice(13).

Existen escasas referencias sobre curvas de crecimiento intrauterino de índice ponderal para la edad gestacional(14-16) a pesar de que se ha comunicado su utilidad para diagnosticar patrones inusuales de crecimiento intrauterino. Uno de los estudios más recientes referentes al tema es el realizado por Caiza-Sánchez y cols. en Montevideo, Uruguay, en 2003(16), cuyo diseño se reprodujo, aplicándolo en el presente estudio.

La presente investigación tuvo el objetivo de crear una curva de referencia del índice ponderal para la edad gestacional, representativa de Cárdenas, Tabasco, México; a partir de datos antropométricos recogidos por el Sistema de Información Médica Ordinaria (SIMO) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Posterior a la creación de la curva de índice de Rohrer para la edad gestacional, se identificaron alteraciones del crecimiento intrauterino y sus proporciones porcentuales, al relacionar el índice ponderal con los percentiles de peso bajo, adecuado y elevado para la edad gestacional en recién nacidos a término (40 semanas de edad gestacional) empleando la distribución percentilar

del peso para la edad gestacional, propia de la población seleccionada, publicada en el año 2008(17).

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio observacional, ambispectivo, transversal, descriptivo.

La base de datos del SIMO seleccionada fue de Cárdenas, Tabasco de 2004 a 2005, no se encontraron archivos completos de años anteriores. Se encontraron 3721 registros de terminaciones de embarazo, de los cuales se excluyeron: madres menores de 15 años y mayores de 35 años, fumadoras, con gestación múltiple, diagnósticos de retraso de crecimiento intrauterino, hipertensión crónica e inducida por el embarazo, cardíacas, anémicas, diabéticas, neonatos con peso ≤ 2500 g o ≥ 4000 g, productos con intervalos entre embarazos menores de un año o con malformaciones congénitas mayores, y mortinatos.

El análisis estadístico se realizó utilizando el paquete estadístico SPSS® versión 10.0 para entorno Windows®. Para la confección de la curva de índice ponderal para la edad gestacional se seleccionaron 3183 registros de terminaciones de embarazo completamente "normales" y con fecha confiable de la última menstruación, correspondientes a las semanas 37 a 41 de edad gestacional por incluir sólo recién nacidos a término.

A través del peso y talla al nacimiento, se calculó el índice ponderal (peso al nacimiento en gramos/talla en centímetros al cubo por 100) por sexo, posteriormente se obtuvieron los percentiles de las distribuciones del mencionado índice para cada edad gestacional, de 37 a 41 semanas de edad gestacional y se elaboraron las tablas con los percentiles 10, 50 y 90 por sexo. Los valores percentilares fueron comparados entre sexos para determinar diferencias estadísticas (análisis de la varianza).

Finalmente, se relacionó el índice ponderal por edad gestacional categorizado según los valores de la tabla de referencia creada con los percentiles 10, 10-90 y 90 de peso para la edad gestacional y se obtuvieron los porcentajes en una tabla de 3 x 3.

RESULTADOS

La población seleccionada para la elaboración de la curva de índice ponderal para la edad gestacional, correspondió a 3183 registros de terminaciones de embarazo, sin factores de riesgo, en recién nacidos vivos sanos, incluidos en el SIMO de Cárdenas, Tabasco, México, población ubicada a 8 metros sobre el nivel del mar.

Analizando el SIMO encontramos que se registran al 100% las variables fecha, nombre de la madre, número de afiliación o expediente, embarazo múltiple, nacido vivo, sexo, edad gestacional, peso, talla, perímetro cefálico, vía de nacimiento, Apgar al minuto de vida extrauterina, Apgar a los 5 minutos de vida extrauterina, enfermedad materna, estado del recién nacido, destino

TABLA I. ÍNDICE PONDERAL DE NEONATOS DE SEXO FEMENINO. (SIMO 2004-2005, CÁRDENAS, TABASCO, MÉX., N=1604).

Edad gestacional (semanas)	Número de casos	Percentiles*		
		P10	P50	P90
37	58	2.17	2.48	2.97
38	204	2.13	2.5	2.94
39	496	2.17	2.5	2.98
40	763	2.14	2.5	2.88
41	83	2.17	2.55	2.92

SIMO: Sistema de Información Médica Ordinaria. *Calculados con el paquete SPSS® v10.0

intrahospitalario del recién nacido y de la madre. El sistema informático SIMO no permite contabilizar, correlacionar o analizar las variables de forma individual o cruzada, por lo que se tienen que emplear paquetes estadísticos especializados para poder analizar las variables, en este caso, se empleó el paquete SPSS® versión 10.0. En cuanto a la población neonatal seleccionada, 7.6% fueron pequeños para la edad gestacional (excluyendo neonatos ≤ 2500 g) y 3.5% grandes para la edad gestacional (excluyendo neonatos ≥ 4000 g), 45.5% nacieron por cesárea, el 100% presentó una calificación de Apgar entre 7 y 10, ninguno presentó enfermedad (se excluyeron sujetos enfermos).

Los valores del índice ponderal para la edad gestacional por sexo y ambos sexos se presentan en las tablas I y II, corresponden a 1604 y 1579 recién nacidos de sexo femenino y masculino, respectivamente. El índice ponderal para la edad gestacional tendió a ser mayor en el sexo femenino; sin embargo, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre femeninos y masculinos.

El número de neonatos de cada sexo no alcanzó a 100 en las semanas 37 y 41 de edad gestacional, su sumatoria superó dicho número, por lo que fueron incluidos en la única curva propuesta de índice ponderal para la edad gestacional, que evalúa a recién nacidos de ambos sexos.

Los valores de índice ponderal para la edad gestacional de la tabla III corresponden a 3183 recién nacidos de ambos sexos. La tendencia de los valores es a mantenerse estables entre las 38 y 41 semanas. Se aprecia que el mayor número de casos (2495) se encuentra en las semanas 39 y 40, mientras que a edades gestacionales menores y mayores, el número de casos tiende a disminuir significativamente. Al comparar los valores de índice ponderal de esta serie, con la realiza-

TABLA II. ÍNDICE PONDERAL DE NEONATOS DE SEXO MASCULINO. (SIMO 2004-2005, CÁRDENAS, TABASCO, MÉX., N=1579).

Edad gestacional (semanas)	Número de casos	Percentiles*		
		P10	P50	P90
37	60	2.21	2.45	2.9
38	199	2.1	2.48	3.01
39	498	2.13	2.49	2.9
40	738	2.12	2.49	2.91
41	84	2.16	2.48	2.88

SIMO: Sistema de Información Médica Ordinaria. *Calculados con el paquete SPSS® v10.0

da por Juez y cols.(14), nuestros valores tienden a ser mayores, en especial en el percentil 90; por otra parte, al compararlos con los reportados por Caiza-Sánchez y cols.(16), nuestros valores tienden a ser menores en todos los percentiles. En la figura 1 se presentan los valores de índice ponderal correspondientes al percentil 10, 50 y 90 para cada edad gestacional para ambos sexos, obtenidos en esta serie.

Los valores de referencia del índice ponderal expuestos en la tabla IV fueron tomados de la tabla III, correspondientes a las semanas 37 a 41 de edad gestacional. En esta tabla puede apreciarse que los recién nacidos presentaron 71.7% peso adecuado e índice ponderal normal, 7.7% peso con percentil menor de 10 (excluyendo $\leq 2,500$ gr) y 3.5% peso con percentil mayor de 90 (excluyendo $\geq 4,000$ gr).

En la población de peso adecuado para la edad gestacional existe 8.1% con índice ponderal bajo y 9% con índice ponderal elevado; por tanto, en este grupo de recién nacidos existe 17.1% de patrones de crecimiento alterados que no pueden ser identificados solamente utilizando las referencias de percentiles del peso para la edad gestacional.

Las definiciones de patrones de crecimiento intrauterino producto de la correlación entre el índice ponderal y percentiles del peso para la edad gestacional, corresponden a las propuestas por Caiza-Sánchez y cols.(16), con base en la cual se clasificó a la población de esta serie.

DISCUSIÓN

Las medidas antropométricas valoradas al nacimiento se ven influidas por el sexo cuando se les evalúa de forma individual, es por eso que se elaboran curvas de crecimiento para cada sexo(15). El índice ponderal propuesto por Rohrer es independiente del sexo, lo cual concuerda

TABLA III. ÍNDICE PONDERAL PARA LA EDAD GESTACIONAL (AMBOS SEXOS). (SIMO 2004-2005, CÁRDENAS, TABASCO, MÉX., N=3183).

Edad gestacional (semanas)	Número de casos	Percentiles*		
		P10	P50	P90
37	118	2.19	2.47	2.94
38	403	2.12	2.49	2.99
39	994	2.15	2.5	2.94
40	1501	2.13	2.49	2.9
41	167	2.16	2.52	2.9

Nota: Emulando el reporte de Caiza-Sánchez y cols.(16), se propone una sola curva de índice de Rohrer para la edad gestacional, útil para evaluar neonatos de sexos femenino y masculino, ya que el género no afecta este índice. SIMO: Sistema de Información Médica Ordinaria. *Calculados con el paquete SPSS® v10.0

TABLA IV. RELACIÓN ENTRE ÍNDICE PONDERAL Y PERCENTILES DE PESO/EDAD GESTACIONAL. (POBLACIÓN TOTAL, CÁRDENAS, TABASCO, MÉX., 2004-2005, RECIÉN NACIDOS 37-41 SEMANAS, N=3183).

Índice ponderal ([peso/talla ³]100)	P/EG (<P10) Pequeño		P/EG (P10-90) Adecuado		P/EG (>P90) Grande	
	n	%	N	%	n	%
Bajo (≤ 2.19)	59	1.9	259	8.1	2	0.1
Normal (2.20–2.94)	174	5.5	2283	71.7	80	2.5
Elevado (≥ 2.95)	10	0.3	288	9	28	0.9
Patrones alterados totales	69	2.2	547	17.1	30	1

P/EG: Peso para la edad gestacional.

con lo encontrado este reporte, y con lo reportado por otros autores como Miller y cols.(12), Juez y cols.(14), y Caiza-Sánchez y cols.(16).

El índice ponderal ha demostrado ser más sensible que el peso al nacimiento para la identificación de riesgos neonatales de morbilidad relacionadas con el crecimiento intrauterino(3,16,18). Los neonatos de peso bajo o elevado son catalogados como grupos de riesgo, en esta serie fueron excluidos los recién nacidos de peso menor a 2500g y mayor a 4000g, aún siendo sanos, sin embargo, 7.6% presentaron peso bajo y 3.5% peso elevado. Por otra parte, 17.1% de los recién nacidos de peso adecuado presentaron patrones de crecimiento alterados, que no pueden ser reconocidos empleando sólo la variable peso; esta proporción de alteraciones en el patrón de crecimiento en recién nacidos a término es significativamente mayor al 13.1% reportado por Caiza-Sánchez y cols.(16).

En esta serie lograron identificarse los 9 patrones de crecimiento definidos por Caiza-Sánchez y cols.(16). Los patrones de crecimiento A y B definidos en la bibliografía como retraso de crecimiento asimétrico y simétrico, respectivamente, cuyo manejo neonatal y pronóstico a largo plazo difieren(19), en esta serie, se presentaron en conjunto con una frecuencia menor a la reportada por Caiza-Sánchez y cols.(16), 2.2% contra 10.3%; asimismo, se comprobó que el retardo de crecimiento simétrico es más frecuente que el asimétrico (5.5% y 1.9%, respectivamente).

La categoría C, retraso de crecimiento intrauterino subclínico, caracterizada por peso adecuado para la edad gestacional e índice ponderal bajo, se presentó con mayor frecuencia en nuestra población que lo reportado por Caiza-Sánchez y cols.(16) (8.1% contra 7.1%). La categoría D, talla baja genética, también fue más frecuente en nuestros sujetos de estudio comparado con lo reportado por Caiza-Sánchez y cols.(16) (9% contra 5.9%).

Las categorías E y F que permiten diferenciar los patrones de crecimiento de los productos de peso elevado para la edad gestacional, en aquellos que son grandes constitucionales y aquellos con obesidad neonatal(20), se presentaron con menor frecuencia en nuestra población con respecto a los publicado por Caiza-Sánchez y su grupo(16), sin embargo, hay que recordar que en esta serie los neonatos de peso mayor a 4000g fueron excluidos por ser considerados de riesgo.

CONCLUSIONES

El índice ponderal por no verse influenciado por el sexo, puede ser utilizado en la población de Tabasco, para evaluar con una curva estándar a neonatos de ambos sexos. La curva de índice ponderal debe ser empleada en conjunto con las otras curvas de crecimiento intrauterino para identificar patrones alterados de crecimiento

FIGURA 1. CURVA ÚNICA DE ÍNDICE PONDERAL PARA LA EDAD GESTACIONAL (AMBOS SEXOS).
 CÁRDENAS, TABASCO, MÉX.

intrauterino y proporcionar los tratamientos adecuados para cada caso.

En esta serie la mayor proporción de alteraciones en el patrón de crecimiento correspondieron a aquellos con peso adecuado, ya que 17.1% tuvo índice ponderal alterado, lo que sugiere un crecimiento anormal.

Deben ser objeto de estudio los recién nacidos con peso $\leq 2500g$ y $\geq 4000g$, empleando el índice ponderal para recategorizar el riesgo neonatal y definir, en el caso de los productos con peso $\geq 4000g$, si son grandes constituyentes, ya que en la población de estudio, se ha demostrado que productos de 41 semanas con peso $\geq 4000g$ pueden tener un peso adecuado para su edad gestacional(17).

Tomando en consideración que los percentiles de índice ponderal obtenidos en esta serie (México) son menores a los reportados en Uruguay(16), podemos suponer que el índice ponderal se ve influenciado por la etnia y/o la geografía, contrario a lo reportado por Miller y Hassasein(13), quienes informaron lo contrario hace más de tres décadas, por lo que es recomendable que se elaboren curvas de distribución percentilar de este índice para cada región geográfica, en caso de que sean empleadas para la identificación de alteraciones en el crecimiento intrauterino.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. National Center for Health Statistics USA. CDC Growth Charts: United States Edited by Centers for disease control and prevention. Division of Data Services. United States, 2000.
2. Dombrowski MP, Berry SM, Johnson MP, Saleh AA, Sokol RJ. Birth weight-length ratios, ponderal indexes, placental weights, and birth weight-placenta ratios in a large population. *Arch Pediatr Adolesc Med* 1994;148:508-12.
3. Georgieff MK, Sasanow SR. Nutritional assessment of the neonate. *Clin Perinatol* 1986;13:73-89.
4. Yau KI, Chang MH. Weight to length ratio-a good parameter for determining nutritional status in preterm and full-term newborns. *Acta Paediatr* 1993;82:427-9.
5. Chellani HK, Mahajan J, Batra A, Suri S, Anand NK, Das SK. Fetal ponderal index in predicting growth retardation. *Indian J Med Res* 1990;92:163-6.
6. Colley NV, Tremble JM, Henson GL, Cole TJ. Head circumference/abdominal circumference ratio, ponderal index and fetal malnutrition. Should head circumference/abdominal circumference ratio be abandoned? *Br J Obstet Gynaecol* 1991;98:524-7.
7. Khoury MJ, Berg CJ, Calle EE. The ponderal index in term newborn siblings. *Am J Epidemiol* 1990;132:576-83.
8. De Gamarra ME, Schutz Y, Catzeflis C, Freymond D, Cauderay M, Calame A, et al. Skinfold thickness and adiposity index in premature infants. *Biol Neonate* 1987;51:144-8.
9. Fleta ZJ, Lario MA, Lario EA, Ventura FP, Samper Villagrasa MP, Bueno SM, et al. Estudio nutricional y antropométrico en recién nacidos a término. Evaluación del pliegue adiposo submandibular. *An Esp Pediatr* 1999;50:384-8.
10. Tsou Yau KI, Chang MH. Indices of body proportionality in neonates. *Zhonghua Min Guo Xiao Er Ke Yi Xue Hui Za Zhi* 1993;34:98-104.
11. Delgado BP, Melchor Marcos JC, Rodríguez-Alarcón GJ, Linares UA, Fernández-Llóbreg DR, Barbazán-Cortés MJ, et al. Curvas de desarrollo fetal en recién nacidos del Hospital de Cruces (Vizcaya) II. Talla, perímetro cefálico e índice ponderal. *An Esp Pediatr* 1996;44:55-69.
12. Miller EC. Weight-length correlation of newborn infants. A current method for somatic evaluation-standard value. *Geburtshilfe Frauenheilkd* 1984;44:205-18.
13. Miller HC, Hassasein K. Diagnosis of impaired fetal growth in newborn infants. *Pediatr Res* 1971;48:511-22.
14. Juez G, Lucero E, Ventura P, Galleguillos J. Talla, circunferencia craneana e índice ponderal en recién nacidos chilenos de clase media. *Rev Chil Pediatr* 1993;4:237-40.
15. Lubchenco LO, Hansman C, Boyd E. Intrauterine growth in length and head circumference as estimated from live births at gestational ages from 26 to 42 weeks. *Pediatrics* 1966;37:403-8.
16. Caiza-Sánchez ME, Díaz-Rosselló JL, Simini F. Índice ponderal para calificar a una población de recién nacidos a término. *An Pediatr (Barc)* 2003;59(1):48-53.
17. Posada-Arévalo SE, Zavala-González MA, García-Osorio AJ, Camacho-Gutiérrez P. Peso, talla y perímetro cefálico normal en recién nacidos de Cárdenas, Tabasco, México. *Salud Pública de México*. 2008;50(4):272-3.
18. Thompson-Chagoyán O, Vega-Franco L. Sensibilidad y especificidad del índice ponderal de Rohrer en el diagnóstico de la desnutrición intrauterina. *Rev Mex Pediatr* 2000;67(6):255-8.
19. Belizón JM, Villar J. El crecimiento fetal y su repercusión sobre el desarrollo del niño. En: Cusminsky M, Moreno E, Suárez E, editores. *Crecimiento y Desarrollo*. Edited by Washington, 1988;p.102-19.
20. Caiza ME, Weigel M, León L, Aguinaga R, Rubio E. Recién nacido de peso elevado para edad gestacionaria. Implicaciones nutricionales. *Investigación y revisiones en Aterosclerosis* 1996;4:108-14.

ZAVALA-GONZÁLEZ MARCO ANTONIO*; POSADA-ARÉVALO SERGIO EDUARDO**; JIMÉNEZ-BALDERAS ERNESTO***

*Médico Cirujano; Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

**Maestro en Salud Pública; Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Tabasco.

***Maestro en Ciencias; Colegio de Pediatras del Estado de Tabasco, A.C.

CORRESPONDENCIA

M.C. Marco Antonio Zavala González. Principal de la alberca #24, Col. Ingenio Sta. Rosalía, Cárdenas, Tabasco, Méx. C.P. 86500. Tel.: 937-126-4197. Correo electrónico: zgma_51083@yahoo.com.mx

Trabajo presentado en: "XXX Congreso Nacional de Pediatría"; Monterrey, Nvo. León, Méx.; 30/Abril-03/Mayo 2008. "V Jornadas Académicas y de Investigación del Colegio de Pediatras del Estado de Tabasco A.C."; Villahermosa, Tab., Méx.; 28-30/Agosto 2008.

Trabajo realizado sin financiamientos institucionales; no presenta conflicto de intereses.